

**ГЕМОЛИТИК КАМҚОНЛИКНИ ДАВОЛАШДА ЁВВОЙИ ҲОЛДА ЎСУВЧИ
ДОРИВОР RUBIA TINCTORIUM L. ЎСИМЛИГИДАН ФОЙДАЛАНИШ
САМАРАДОРЛИГИ**

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИКОГО РАСТЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО
RUBIA TINCTORIUM L. В ЛЕЧЕНИИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ**

**EFFECTIVENESS OF USE OF THE WILD MEDICINAL PLANT RUBIA
TINCTORIUM L. IN THE TREATMENT OF HEMOLYTIC ANEMIA**

Қурбонов Н.П. - Central Asian Medical University

E-mail: qurbonov.nuriddin94@gmail.com

Тел: +99 893-978-19-69

Аннотация: Тажрибада оқ каламушларда сунъий тарзда гемолитик камқонлик касаллигини келтириб чиқариши учун 30 мг/кг фенолгидразин, сўнг бўёқдор рўяндан тайёрланган дамлама 0,2 мг дан 0,5 мл ҳажмда қорин бўшлиғига кунига 1 маҳал юборилди. Олинган натижалар антиело ҳосил қилувчи хужайралар сони бўёқдор рўян дамламаси юборилгандан сўнг ҳаққоний равишда 3,6 марта ошганлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: бўёқдор рўян, гемолитик камқонлик, иккиламчи иммунтанқислик.

Аннотация: В эксперименте белым крысам вводили фенолгидразин в дозе 30 мг/кг с последующей внутрибрюшинной инъекцией от 0,2 мг до 0,5 мл один раз в день для индукции гемолитической анемии. Полученные результаты показали, что количество антителообразующих клеток действительно увеличилось в 3,6 раза после введения окрашенной настойки чала.

Ключевые слова: пигментная сыпь, гемолитическая анемия, вторичный иммунодефицит.

Abstract: In the experiment, white rats were administered phenylhydrazine at a dose of 30 mg/kg, followed by an intraperitoneal injection of 0.2 mg to 0.5 ml once a day to induce hemolytic anemia. The results obtained showed that the number of antibody-producing cells actually increased by 3.6 times after the administration of the colored chal tincture.

Key words: pigment rash, hemolytic anemia, secondary immunodeficiency.

Долзарблиги. Инсон тафаккурининг ривожланиши, яшаш шароитларини осонлаштириш, илм-фан ва техниканинг ривожланиши, турли ихтиролар пайдо бўлиши бизни ўраб турган она табиатни зарарланиши, барча тирик мавжудотлар, жумладан инсон саломатлигига ҳам жиддий хавфлар ортиб боришига сабаб бўлмоқда. Бугунги кунда тиббиёт соҳасида бир қанча янги ихтиролар, афзалликларнинг пайдо бўлишига қарамай, инсонларнинг турли хил касалликлар билан оғриши кўпаймоқда. Ҳозирги вақтга келиб ер юзи аҳолисининг кўпчилиги гиподинамия (камҳаракатлилиқ), камқонлик, қандли диабет, юрак-қон томир касалликлари, артериал гипертония ва бошқа бир қанча касалликлардан азият чекмоқда. Инсон саломатлигини тиклаш ва сақлаш борасида ишлаб чиқарилаётган барча кимёвий дори препаратларининг ижобий ва салбий таъсирлари борлиги ҳеч кимга сир эмас. Қўлланилаётган препарат бир аъзони фаолиятига яхши таъсир кўрсатса, бошқа бир аъзо фаолиятининг ўзгаришига сабаб бўлади.

Тиббиёт ва таботатни ўзаро чамбарчас ҳолда олиб бориш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимиз ҳудудида “Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва

мавжуд ресурслардан оқилона фойланиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 10 апрелдаги 4670-сонли қарори ишлаб чиқилган.

Республикада сўнгги йилларда доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, доривор ўсимликлар етиштириладиган плантациялар ташкил этиш ва уларни қайта ишлаш борасида изчил ислохотлар амалга оширилмоқда. Бўёқдор рўян Тошкент, Сирдарё, Жиззах, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларининг далаларида, боғларда ва ариқ бўйларида ўсадиган, бўйи 50-100 смга етадиган кўп йиллик ўт ўсимлик ҳисобланади. Пояси 4 қиррали бўғимли ва шоҳланган. Барги лансецимон ёки тухумсимон, қисқа банди билан пояда 4-6 тадан ҳалқасимон жойлашган. Гуллари барг кўлтиғида ўсиб чиққан ярим соябонга тўпланган рўваксимон гултўпламли. Меваси қора думалоқ сершира ҳўл мева. Июнь ойларида гуллайди, меваси июл- август ойларида пишади. Ўсимлик илдизи баҳорда ёки кузда қовланади, тупроқдан тозаланиб, сув билан ювилади, очиқ ҳавода қуритилади. Рўян илдизи таркибида антрагликозидлар, органик кислоталар, қандлар, бўёқ ва бошқа моддалар бор.

Абу Али ибн Сино рўян илдизидан тайёрланган қайнатмани жигар ва қора жигар шиши ҳамда сийдик ҳайдовчи дори сифатида ишлатган. Асал қўшилган сувда тайёрланган илдиз қайнатмаси билан қуймиш нервнинг яллиғланиш касаллигини ва фалажликни даволашда тавсия этган. Халқ табобатида рўян илдизидан тайёрланган қайнатма ёки дамлама буйрак ва ўт йўлларидаги тошларни тушуриш учун, подагра касаллигини даволашда ва сийдик ҳайдовчи дори сифатида ишлатилади. Асал қўшилган илдиз қайнатмасини зехн пасайганда, юқумли гепатит касаллигида ичилади. Рўян ўсимлиги сийдик ҳайдаш ва спазмолитик оғриқлар (буйрак ва сийдик йўллари санчиғи ва бошқалар)ни қолдириш таъсирига эга. Рўян илдизидан тайёрланган қуруқ экстракт илмий тиббиётда буйрак, қовуқ, сийдик йўлларидаги тошларни тушириш учун ҳам ишлатилади [1, 2].

Тадқиқот мақсади.

Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор рўян ўсимлигини гемолитик камқонликда қўллаш ва даволаш самарадорлигини баҳолашдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари.

Тажриба уч-тўрт ойлик, оғирлиги 140 грамм бўлган 18 та оқ каламушларда ўтказилди. Тажрибада оқ каламушларда сунъий тарзда фенилгидразин таъсирида гемолитик камқонлик касаллиги юзага келтириб чиқариб, уни бўёқдор рўян ўсимлигининг баргидан тайёрланган дамлама билан даво муолажаларини олиб бордик. Тажриба ҳайвонларини уч гуруҳга бўлиб, ҳар бир гуруҳ 6 та оқ каламушдан иборат бўлди [3]:

1 - назорат гуруҳи

2 - камқонлик келтириб чиқарилган гуруҳ

3 - камқонлик келтириб чиқарилган ва бўёқдор рўяндан тайёрланган дамлама юборилган гуруҳ.

2 ва 3-гуруҳ каламушларига 3 кун мобайнида 30 мг/кг фенилгидразин қорин бўшлиғига юборилди ва 5 кун кутилди. Шундан сўнг 6 кун давомида бўёқдор рўяндан тайёрланган дамлама 0.2 мгдан 0.5 мл ҳажмда 3-гуруҳ каламушлари қорин бўшлиғига қунига 1 маҳал юборилди. Иммуни жавобни олиш учун 2x10⁸/мл ҳажмда қўй эритроцитлари билан иммунизация қилинди ҳамда Жерне ва Нордин усулида аниқланди. Олинган натижалар Стюдент ва Фишер усулида таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари.

2-гуруҳ каламушлари талоғида антилело ҳосил қилувчи хужайралар сони ҳаққоний равишда 2.6 марта камайганлиги аниқланди.

Касаллик келтириб чиқарилган лаборатория ҳайвонлари қонидаги эритроцитлар ва лейкоцитлар сони сезиларли даражада қайта тикланганлиги ҳамда 3-гуруҳ каламушлари талоғида антилело ҳосил қилувчи хужайралар сони бўёқдор рўян дамламаси юборилганлиги ҳисобига ҳаққоний равишда 3.6 марта ошганлиги аниқланди (1-жадвал).

1 жадвал.

Тажриба ҳайвонлари талоғидаги антитело ҳосил қилувчи ҳужайраларнинг миқдори

Guruh	Preparat	Taloqdagi antitelo hosil qiluvchi hujayralar soni	Farqi
Nazorat	-	4358±141.7	
Kamqonlik	Fenilgidrozin	1683±100.0*	-2.6
Kamqonlik	Fenilgidrozin+ro`yan	6041.7±291.7**	3.6

Изоҳ: * - назорат гуруҳига нисбатан ҳаққонийлик, ** - камқонлик гуруҳига нисбатан ҳаққонийлик.

Тажриба давомида гемопоз ҳужайраларига бўёқдор рўян таъсири ўрганилди. Назорат гуруҳи ҳайвонлари периферик қонида эритроцитлар сони $7.6 \pm 0.6 \times 10^9$ /млни ташкил этди. Фенилгидразин юборилган ҳайвонлар периферик қонидаги эритроцитлар сони ҳаққоний равишда 1.7 марта камайганлиги ва 3-гуруҳ каламушлар периферик қонида 1.8 марта кўпайганлиги кузатилди. Ҳайвонлар периферик қонидаги лейкоцитлар сони ҳам назорат гуруҳига нисбатан 2 - гуруҳ ҳайвонларда 1.8 марта камайганлиги ва 3-гуруҳ ҳайвонларда эса 1.7 марта кўпайганлиги аниқланди (2 жадвал).

2 жадвал.

Тажриба ҳайвонлари қонидаги эритроцитлар ва лейкоцитлар миқдори

Guruh	Preparat	Eritrositlar $\times 10^9$ /ml	Farqi	Leykositlar $\times 10^6$ /ml	Farqi
Nazorat	-	7.6±0.6		10.7±0.2	
Kamqonlik	Fenilgidrozin	4.5±0.6*	-1.7	5.8x0.8*	-1.8
Kamqonlik	Fenilgidrozin+ro`yan	8.2x0.4**	1.8	9.6x0.8**	1.7

Изоҳ: * - назорат гуруҳига нисбатан ҳаққонийлик, ** - камқонлик гуруҳига нисбатан ҳаққонийлик.

Хулоса:

1. Тажрибада фенилгидразин таъсирида иммунтанқислик ҳолати кузатилиб, қўй эритроцитларига нисбатан антитело ҳосил бўлиши камайганлиги аниқланди.
 2. Доривор рўян ўсимлиги таъсирида гемолитик камқонлик гуруҳи ҳайвонларида антитело ҳосил бўлиши кучайиши ва тикланиши кузатилди.
 3. Шифобахш рўян ўсимлиги периферик қондаги шаклли элементлар сонига сезиларли даражада таъсир қилиши, яъни эритроцитлар ва лейкоцитлар миқдори кўпайиши аниқланди.
- Шундай қилиб, гинекология, терапия, педиатрия, урология соҳаларида учрайдиган камқонликнинг ҳар хил кўринишларини даволашда доривор рўян ўсимлигидан тайёрланган қайнатма ва дамламалардан муваффақиятли фойдаланиш мумкин.

Фойданилган адабиётлар:

1. Shani Shastri, Jiten Patel, Kamalanathan K. Sambandam, and Eleanor D. Lederer // Kidney Stone Pathophysiology, Evaluation and Management: Core Curriculum 2023.
2. Xolmatov H.X., Habibov Z.H. O`zbekistonning shifobaxsh o`simliklari.-1976 y. -77 bet.
3. Rasulov F.X., Qurbonov N.P, Rohataliyev F.A. Tajribada gemolitik kamqonlik kasalligini Ro`yan dorivor o`simligi bilan muvofiqlashtirish // TTAFF "Iqtidorli yoshlar yurt ertasi, kelajak bunyodkori" mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari to`plami. -2019 y 18 aprel. -41-42 betlar.